

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19371982>

SHAHOBIDDIN SUHRAVARDIY “AVORIFUL-MA’ARIF” ASARIDA ILM- MA’RIFAT MASALASINING TARIXIY TALQINI

Robiya Saidxanbaleva

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik
akademiyasi tadqiqotchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada XII–XIII asrlarda yashab, tasavvuf ta’limotining yirik namoyandalardan biri bo‘lgan Shahobiddin Umar Suhravardiy (1145–1234)ning “Avoriful-ma’arif” asarida ilmning o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Muallif o‘z asarida ilmni so‘fiy hayotining asosi, orifning Haq yo‘lidagi kamolot mezonini sifatida talqin etadi. Suhravardiy nazarida, haqiqiy so‘fiylik nafaqat riyozat va ibodat, balki chuqur ilm, ma’rifat va amaliy tajriba uyg‘unligiga asoslanadi. U ilmni zohiriy va botiniy turlarga ajratib, insonni Haqqa eltuvchi vosita sifatida ko‘rsatadi.

Maqolada Suhravardiy ta’limotida ilmning ijtimoiy va ruhiy jihatlari, ilm va amal, ma’rifat va axloq birligi tahlil qilinadi. Ayniqsa, “Avorif al-ma’arif”da ilmning so‘fiy tarbiyasidagi o‘rni, shayx va murid o‘rtasidagi ilmiy-ma’naviy bog‘liqlik, hamda ilmni qalb orqali idrok etish g‘oyalari chuqur o‘rganilgan. Tadqiqotda Suhravardiy ilmni insonni jaholatdan najot beruvchi nur, tasavvufni esa shu nurning amaliy ifodasi sifatida talqin etgani ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Shahobiddin Umar Suhravardiy, Avoriful-ma’arif, ilm, zoyek, tasavvuf, ma’rifat, orif, shayx va murid, zohiriy va botiniy ilm, ilm al-laduniy.

KIRISH

Islom tafakkuri tarixida tasavvuf ta’limoti insonning ma’naviy kamoloti masalalarini chuqur yoritib bergan muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishda ilm va ma’rifat tushunchalari markaziy o‘rin egallaydi. Ayniqsa, Shahobiddin Suhravardiy ta’limotida bu ikki tushuncha o‘zaro uyg‘un holda talqin qilinib, insonni komillikka yetaklovchi asosiy omillar sifatida qaraladi.

Suhravardiyning “Avoriful-ma’arif” asari tasavvuf ilmining muhim manbalaridan biri bo‘lib, unda ilm va ma’rifatning mohiyati, ularning o‘zaro aloqasi hamda komil insonni shakllantirishdagi o‘rni batafsil bayon etilgan. Mazkur maqolaning maqsadi Suhravardiy ta’limotida ilm va ma’rifat uyg‘unligini tahlil qilish hamda uning komil inson konsepsiyasidagi ahamiyatini ochib berishdan iborat.

Suhravardiy ta'limotida ilm va ma'rifat o'zaro chambarchas bog'liq tushunchalar hisoblanadi. Ilm insonni ma'rifat sari yetaklaydi, ma'rifat esa ilmni mukammallashtiradi. Bu ikki tushuncha uyg'unlashgan holda insonni komillikka olib boradi.

Komil inson konsepsiyasi tasavvufning asosiy g'oyalardan biri bo'lib, unda insonning har tomonlama yetukligi nazarda tutiladi. Suhravardiyga ko'ra, komil inson ilmi, ma'rifatli va yuksak axloqqa ega bo'lgan shaxsdir. U nafaqat nazariy bilimga ega, balki o'z hayotida bu bilimlarni amalda qo'llay oladi. Murshid-murid tizimi ushbu jarayonda muhim o'rin tutadi. Murshid o'z tajribasi orqali muridga ilm va ma'rifat yo'lini ko'rsatadi. Bu esa bilimning uzluksizligi va ma'naviy merosning davomiyligini ta'minlaydi.

Suhravardiy ta'limotida ilm va ma'rifat uyg'unligi insonning ichki va tashqi kamolotini ta'minlaydi. Bu uyg'unlik orqali inson nafaqat bilimli, balki ruhiy jihatdan ham yetuk shaxsga aylanadi. Umuman o'rta asr Sharqi, xususan, so'nggi o'rta asrlar mutafakkirlari qarashlarida so'fiylik va bilim o'rtasidagi munosabat muammosi juda muhim o'rin tutadi. Masalan, Molik ibn Anas, Abumuhammad Sahl at-Tustariy, Ma'ruf al-Karxiy, Abumuhammad Ruvaym Bag'dodiy, Abutolib Makkiy, Abuhafs Haddod, Muhammad G'azzoliy, Junayd Bag'dodiy, Abdulqodir Jiloniy kabi so'fiy va mutafakkirlar ta'limotida. Ibn al-Arabiy va boshqalar ilmga Haqiqatga erishish yo'li sifatida qaraladi.

M. Xayrullayevning "Uyg'onish davri va Sharq mutafakkirlari" asarida Sharqning buyuk mutafakkirlari, jumladan, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy va boshqalarning ma'naviy-axloqiy ta'limotlari tahlil

qilingan. Ushbu mutafakkirlar ta'lim-tarbiya orqali insonning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishga katta ahamiyat berishgan.

Xususan, Abu Nasr Forobiy o'z asarlarida axloqiy kamolotga erishish uchun ilm va tarbiyaning muhimligini ta'kidlagan. Uning fikricha, inson faqat bilim orqali komillikka erishishi mumkin. Abu Ali ibn Sino esa axloqiy fazilatlarni shakllantirishda ta'limning ahamiyatiga urg'u bergan va ma'naviy tarbiyani jismoniy tarbiya bilan uyg'unlashtirishni tavsiya etgan. Abu Rayhon Beruniy ham

axloqiy tarbiyani jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida ko'rgan va ilm orqali axloqiy fazilatlarni rivojlantirish mumkinligini ta'kidlagan¹. Ushbu

asarda bu mutafakkirlarning qarashlari talaba yoshlarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishda muhim manba sifatida ko'rsatiladi. Ular ta'lim va tarbiya orqali yoshlarni komil inson qilib tarbiyalash mumkinligini ta'kidlaganlar.

¹ Хайруллаев М.М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккирлари. -Т:Ўзбекистон, 1971. -310 б

Suhravardiy «Avoriful-maorif»da shunday yozadi: «Ilm barcha musulmonlar uchun farz boʻlgan amr va taʼqiqdir. Ruksat qilingan narsadan farz qilingan har bir narsa ilmdir»¹.

Suhravardiy Paygʻambarimizning hadislarini keltiradi: “Mening soʻzlarim va Alloh taoloning meni toʻgʻri yoʻlga koʻrsatgan soʻzlari yer yuziga qayta-qayta yogʻayotgan yomgʻirga oʻxshaydi. Bu yerning bir qismi tozalangan va unumdor boʻlib, bu yer yomgʻir yogʻib, yaxshi meva beradi. Odamlar bu yerdan foyda olishlari mumkin. Yerning bir qismida ulkan togʻlar bor va u yomgʻirni toʻplaydi. Alloh taolo uni odamlarga ichishi, yeyishi, ekishi va koʻproq foyda olishlari uchun foydali qiladi. Yerning bir qismi unumdor emas, yomgʻir ham tushmaydi»².

Va u haqida shunday izoh beradi: odamlar poklangan yerga oʻxshaydilar, ilm olishlari bilan ularda taqlid va sabr, qanoat va umid, tavoze va hayo paydo boʻladi.

Suhravardiy taʼkidlaydiki, soʻfiylarning baʼzilari ilm suvini toʻplaydigan ulkan suv havzalariga oʻxshaydi. Boshqalar foyda keltiradi, lekin oʻzlari foydasiz boʻlib qoladilar. Ulardan baʼzilari, masalan, tuzli botqoq, bilimni qadrsizlantiradi va bu ular uchun ham, boshqalar uchun ham foydasiz.

Shayxning fikricha, birinchi toifaga qalb va qalbni poklashga intilgan moʻminlar (sodiqon, siddiqon), soʻfiy va tariqat shayxlarining qalblari kiradi. Ikkinchi toifaga hadislar va islom ilohiyotiga oid asarlarni toʻplash, oʻqish va yozishga intilayotgan Qurʼon ulamolarining qalblari kiradi. Ular umumiy tafsir usullari va soʻzlarning talqini, morfologiya va sintaksis, urf-odatlar tarixi va mohiyati, oʻqishdagi kelishmovchiliklar, ishonchli va ishonchsiz hadislar oʻrtasidagi tafovut va boshqalar haqida oʻrganadilar va bahslashadilar.

Suhravardiy oʻz fikri davomida, Paygʻambarimiz sollallohu alayhi vasallamning “Ilm talab qil, chunki ilm talab qilish barcha musulmonlarga farzdir” degan soʻzlarini keltiradi. Shayxning fikricha, ulamolar qaysi ilmning farz ekanligi borasida qarama-qarshi fikrlarga ega. Baʼzi ulamolar buni iymon ilmi va qalb dardini bilishdir, deb hisoblashgan. Boshqalar esa ilmni xotira, ruhiy holat va samoviy va shaytoniy ilhom oʻrtasidagi farqni bilishdir, deb taʼkidladilar.

Bu masalada Suhravardiy oʻzining ustozlari (murshidi) Abumuhammad Sahlu at-Tustariyga ergashadi, “*Ilm talab qilishlik dunyo va oxiratda u (soʻfi) bilan Alloh oʻrtasidagi holat (harakat)dir*” deydi. Baʼzilar ilm talabini halol taom deb hisoblaydilar, chunki Paygʻambarimiz (s.a.v.) buyurganlar: “*Oziq u urugʻ (tuxum), amallari esa mevadir*»³.

¹ Suhravardiy. Avorif al-maorif. -18 b.

² Suhravardiy. Avorif al-maorif. -6 b.

³ Imom Abu Homid al-Gʻazzoliy. Ihyou ulumid din. –Toshkent : “ Oʻzbekiston” , 2019. – 45 b.

Suhravardiy fikricha, ilm tolibi islom dinining asosi bo'lgan beshta diniy qoidani bilish demakdir va buni o'rganish barcha musulmonlar uchun farz va zarurdir. Har bir xato va to'g'ri yo'ldan og'ishning sababi insondagi jaholat va dangasalikning haddan tashqari ko'pligidir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shunday xulosa qilishimiz mumkinki, Suhravardiy fikricha, so'fiy zavq va nafsdan voz kechib, amr va taqiqlar haqida bilim olishga, nafs dardini (ofoti nafs) bilishga harakat qiladi. U dinda sodiq va mustahkam bo'lishi, nima ruxsat va nima bo'lmagan, nima haq va nima botil ekanligini bilishi uchun bu ilmning haqiqatini aniqlashga harakat qiladi. Bu esa unga havoi-nafsga berilmaslik, qalbini «ochish», azob-uqubatlardan qochish va shu tariqa Allohga yaqinlashishga imkon beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, bilim (ilm) uch bosqichdan iborat:

- a) *ayn-ul-yaqin* - ishonchli voqelik, ya'ni. voqelikni o'z ko'zi bilan ko'rishdan olingan bilim;
- b) *ilm-ul-yaqin* – shubhaga o'rin qoldirmaydigan ishonchli bilim;
- v) *haq-ul-yaqin* - ishonchli haqiqat, ya'ni, tasavvufiy tafakkur va tajriba natijasida olingan Haqiqat (Hudo) haqidagi bilim.

“Ilm-ul-yaqin” shariatga, “ayn-ul-yaqin” tariqaga, “haq-ul-yaqin” esa “haqiqat” va “ma'rifat”ga (bilimga) ishora qilishi umume'tirof etilgan.

“Ilm, – deb yozadi Suhravardiy, – ilm emas, balki u Allohdan qo'rqishdir”¹. Alloh taoloning nasihat qilganini alohida ta'kidlaydi: “Ilm osmondadir va u qaysi baxtiyor kishiga tushgan? Yoki: ular yerning yettinchi qatlamida yashirinadi va ular kimga ko'rinadi? Yoki: ular bilan mening oramizda shiddatli daryo borki, qaysi suzuvchi o'tib, xabardor bo'lishi mumkin? Ilm sizning qalbingizda yashiringan, o'zingiz bilan sinab ko'ring va o'zingiz bilan kurashing, loyqalik, tashvish, qalbingizning mavqei va holatiga bog'liqlikni haydab chiqaring. Shayx yana ta'kidlaydi: “Qalbingizda yashiringan ilohiy ilmni (ilm al-laduniy) jonlantirish uchun mo'minlarning xulq-atvorini tarbiyalang. Bu ilmning asosi taqvo va nafsdir. Bu qiyomatda yordam beradigan taqvo ilmidir. So'fiylar bu ilmni o'rgandilar va sinab ko'rdilar, murojaat qiling”². Shaytonga bilimsiz odamlarni yo'ldan ozdirish, olim insonlardan osonroqdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, ilm so'fiylik yo'lining asosidir (sayri suluk). Poydevorsiz yo'l tezda qulab tushadi. Abuhafs Suhravardiy fikricha, shariat olimi ko'p narsani biladigan, ko'p kitob o'qigan odam emas, balki mo'tadil va taqvodor kishidir. U zot qalbini dunyoviy ishq, xudbinlik, mansabparastlik, loyqalik, nafrat va hasad,

¹ Suhravardiy. Avorif al-maorif. -20 b.

² Murtazoyev.Sh, 2020.Shaxobuddin Umar Suhravardiyning “Avariful-maorif” (Ma'rifat taniganlar) qo'lyozmasi. Integratsiyalashgan ta'lim bo'yicha xalqaro jurnal. 2, 5 (2020 yil mart).

adovat va badnafslilik kabi nopokliklaridan poklaydi. U dars berish ilmini (ilm al-dirosat) o'rganishi va o'rgangan hamma narsani amalga oshirishi kerak. Shunda u vorislik ilmini (ilm al-varosat) tushunadi. Hadisda ta'kidlanganidek, "Avliyolar Payg'ambar (s.a.v.)ning vorislaridir"¹.

XULOSA

Shahobiddin Umar Suhravardiy "Avariful-ma'arif" asarida ilmni tasavvuf yo'lining markaziy ustuni sifatida talqin etadi. Unga ko'ra, haqiqiy so'fiylik faqat riyozat va ibodat bilan emas, balki chuqur bilim, ma'rifat va qalb nuri bilan mukammallikka erishadi. Suhravardiy ilmni insonni jaholatdan xalos etuvchi va Haqni tanishga olib boruvchi vosita deb biladi, "ilm al-laduniy"ni esa orifning eng oliy darajadagi ma'naviy idroki sifatida tushuntiradi.

Bundan tashqari, Suhravardiy tasavvufning amaliy-axloqiy jihatlarini ham chuqur yoritadi. U so'fiylikning besh asosiy tamoyilini — qalbni poklash, go'zal fazilatlar bilan bezanish, shariat va sunnatga amal qilish, doimo Allohga shukr aytish hamda Allohni zikr qilishni ta'kidlaydi. Bu tamoyillar orqali inson o'z nafsini tiyib, ruhiy poklikka erishadi va Haq yo'lida sobit bo'lishni o'rganadi. Suhravardiy nazarida, ilm bu tamoyillarni to'g'ri anglash va amalga tatbiq etishning kalitidir. Shunday qilib, "Avariful-ma'arif" asari nafaqat tasavvufiy axloq manbasi, balki ilm va ma'rifatning inson ruhiyatidagi ilohiy mohiyatini yorituvchi muhim asar sifatida qadrlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Shahobiddin Abu Hafis Suhravardiy. Avariful maorif. –Qohira. "Maktabatus saqofatud diyuniya", 1966.
2. Al-Suhrawardi Abu Najib. Harvard, 1975, P:3-93; Baldick. J. Mystical Islam, London, 1989.
3. Murtazoyev. Sh, 2020. Shaxobuddin Umar Suhravardiyning "Avariful-maorif" (Ma'rifat taniganlar) qo'lyozmasi. Integratsiyalashgan ta'lim bo'yicha xalqaro jurnal. 2, 5 (2020 yil mart).
4. Imom Abu Homid al-G'azzoliy. Ihyou ulumid din. –Toshkent : " O'zbekiston" , 2019. – 45 b.
5. Хайруллаев М.М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккирлари. -Т:Ўзбекистон, 1971. -310 б

¹ Suhravardiy. Avarif al-maorif. -8 b.